

ASIMILACIÓN DE CONCEPTOS A PARTIR DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. UNA VISIÓN DE LA FORMACIÓN MEDIÁTICA DE ACTITUDES

Óscar Díaz Chica

Doctorando del Periodo de Investigación
Doctorado en Comunicación Auge Tecnológico y Renovación Socio-cultural
Universidad Europea CEES

Resumen:

El rápido asentamiento social de las tecnologías que permiten la difusión de conceptos a través de la imagen en movimiento (entendida ésta como espacio de configuración social), crea una pérdida del control de la referencia de la realidad al provocar un alejamiento de la misma.

El presente trabajo surge como consecuencia de la preocupación del autor por la masiva introducción de referentes mediáticos en la formación de la personalidad de los individuos. En el artículo se define el problema, se mencionan algunos aspectos que clarifican el papel de la imagen en la formación de conceptos en las personas, se estudian las raíces de la situación y se propone una clasificación de las causas principales de donde procede el problema propuesto. El autor entiende que estos problemas guardan relación con la toma de acciones protectoras y menciona algunos inconvenientes que las dificultan, además de reflexionar sobre posibles soluciones.

Palabras clave:

Referentes mediáticos, imagen en movimiento, nuevas tecnologías, realidad social, formación de actitudes.

1. INTRODUCCIÓN

Es muy probable que la búsqueda de un lenguaje estable que ayude a la comprensión del contenido de las tecnologías de la imagen en movimiento, haya sido uno de los puntos más importantes en la rápida implantación de estas tecnologías (cine, televisión -analógica y digital-, video, DVD y derivados) como ha sucedido con muchas manifestaciones artísticas en proceso de asimilación en la historia.

Este aspecto se ha visto favorecido por la poca importancia concedida a los valores éticos en el desarrollo del capitalismo, en el sentido de que no se tuvieron en cuenta, ni se impulsaron, análisis adecuados de los efectos de la comunicación a partir de la imagen en movimiento.

En la televisión se aprecia claramente este proceso de rápida implantación. Sólo han pasado 40 años desde su nacimiento y 20 desde la aparición de las primeras cadenas

privadas. La televisión española se fundó en 1952. Después de un periodo de pruebas se empezó a emitir oficialmente en 1956, y hasta 1960 no hubo conexiones con Eurovisión. La televisión española ha sido un monopolio de estado hasta 1988 (1).

En cuanto al cine, es en la producción nacional, donde más se manifiesta la ausencia de un lenguaje estable. En el cine español, hasta tiempos muy recientes no aparecen personalidades con continuidad suficiente para crear una producción competitiva a escala internacional, capaz de defenderse en el mercado nacional de la creciente colonización estadounidense. Incluso hoy, existe un gran debate acerca del enfoque adecuado de la historiografía española.

Pese a que la imagen fija y la pintura también se constituyen como medios de transmisión conceptual, es la imagen en movimiento la que exige, de forma general, una menor participación activa por parte del receptor en la asimilación de su contenido gracias a su secuencialidad y al tiempo expandido de su contemplación. Esto podría demandar un nivel de interpretación menor en el espectador y permitiría, un asentamiento más profundo de los conceptos en el receptor.

La función principal de una imagen es asegurar, reforzar, reafirmar y precisar la relación del hombre con el mundo visual: desempeñando un papel de descubrimiento de lo visual.

Sin embargo, desde el siglo XIX intelectuales vienen denunciando la pérdida de control de referencia del concepto de realidad (J. Baudelaire) y la necesidad de comprender la imagen como un espacio de configuración social (2).

Las causas que motivan esta denuncia pueden hallarse en:

- El consumo de masas de las tecnologías de la transmisión de conceptos a partir de la imagen en movimiento -en adelante TTCIM- (3), que ha creado un referente continuo en parte de los contenidos de la interacción entre los españoles. Sobre todo a raíz de la aparición de la televisión en color en la década de los 70. Hoy el 91% de los hogares disponen de un televisor en color y el 42% de un vídeo (1).
- La gran cantidad de horas de consumo: los ciudadanos españoles invierten, por término medio, unas 3,5 h. diarias delante del televisor (1).
- La rápida implantación de estas tecnologías: ya sea por la búsqueda continua del lenguaje antes mencionado, por la permisibilidad del mercado o por el fuerte hábito de consumo de medios desarrollado gracias a la cultura de masas.
- El desconocimiento de los efectos del inmenso caudal de información que desde estas tecnologías se hace llegar a los espectadores.
- El protagonismo de contenidos no españoles, con lo que no siempre la imagen en movimiento asimilada cumple con la posible función de relacionarnos con el mundo visual, ya que la realidad de la calle española y del contenido visual norteamericano difieren en muchos aspectos.

Desde la óptica en la que se ubica la hipótesis de partida de la presente reflexión, se está de acuerdo con posiciones como la de la pragmática o la hermeneútica, donde se concluye con la existencia de múltiples realidades, todas ellas con la misma validez. A esta realidad se la denominará, para desarrollar este apartado, realidad "en sí misma" y será la compuesta por todas las realidades construidas por cada individuo.

El problema que se pretende advertir a través del enunciado "alejamiento de la realidad", es previo a la formación completa de la realidad denominada "en sí misma".

Se trata de una "realidad" que se podría denominar "simbólica" y que tendría los siguientes aspectos principales:

- Está generada por el conjunto de referentes transmitidos a través de las TTCIM.
- Forma parte del proceso de socialización del individuo al servir de pauta para afirmar la relación de éste con el mundo.
- Se considera en su conjunto, como un concepto dinámico.

El alejamiento provoca un gran desarrollo de la introspección. Y es producido por la ausencia de criterios a la hora de asimilar la información recogida para fomentar el pleno desarrollo de la personalidad.

En consecuencia, el individuo, en su aparición "real" en el mundo, puede tener interferencias a la hora de relacionar el contenido "simbólico" adquirido (conceptualmente), con la realidad, si no hay correspondencia adecuada entre los contenidos de ambas. Esto puede provocar un alejamiento de la realidad ("en sí misma").

El riesgo extremo que puede provocar este proceso es la confusión de realidades. Al no constituirse el contenido de las TTCIM como mediador entre el espectador y la realidad, se puede llegar a la situación en que el excesivo alejamiento simbólico de la realidad constituya la realidad "en sí misma" del individuo. En este caso extremo, la "realidad simbólica", sí se constituiría como la realidad "en sí misma" del individuo.

2. ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS DE LA IMAGEN

El pensamiento humano, es consecuencia de la continua interacción con el mundo. La palabra surge posteriormente por la necesidad de comunicación del hombre para sobrevivir. Es posible, que el nacimiento de la imagen en las sociedades también proceda de esta misma necesidad, ya que la imagen se configura como un medio de comunicación y representación del mundo que tiene su lugar en todas las civilizaciones humanas.

Aunque las imágenes están hechas para ser vistas, la justificación de su contemplación hay que buscarla en el campo de lo simbólico, en el que la imagen se sitúa como mediadora entre el espectador y la realidad. De esta forma, su significación no se debe estudiar como una correspondencia entre un objeto real y una imagen, sino entre el contenido cultural del objeto y la imagen, y este contenido es el resultado de una convención cultural.

Según estudios de S. Worth y J. Aldair los simbolismos más fuertemente anclados en una cultura, los menos conscientes, guardan relación con la imagen móvil (4).

El proceso de asimilación del concepto de una imagen, se hace a través del reconocimiento (identificar algo que se ve en ella o que podría verse en la realidad), y de la rememoración (la imagen transmite, de forma codificada, un cierto saber sobre lo real).

El instrumento que utiliza la rememoración es el esquema, es decir, una estructura relativamente sencilla, memorizable como tal más allá de sus diversas actualizaciones. No es un absoluto. Las formas esquemáticas corresponden a ciertos usos para los cuales están adaptadas, pero evolucionan y a veces desaparecen a medida que cambian estos usos, y también a medida que se producen.

Debido a la manera de asimilar su contenido y a la importancia de su contexto (referido tanto al espacio como al tiempo), la imagen aunque es universal, siempre se contempla como particularizada.

3. RAÍCES DE LA SITUACIÓN

Las causas principales que conducen al punto de partida de la presente reflexión son: sociales, interpretativas, mercadotécnicas, referidas a la conducta y relacionadas con la credibilidad de las TTCIM (tecnologías de la transmisión de conceptos a través de la imagen en movimiento).

Socialmente es el descenso de la confianza en los individuos y el asentamiento de un individualismo utilitario, los que impiden un contraste profundo acerca de los efectos de las TTCIM.

El paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información, como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico desde los años 60 a los años 90 ha ido acompañado de un deterioro paulatino de las condiciones sociales, de un crecimiento del desorden social. Según F. Fukuyama, “dichas tendencias sociales negativas, reflejadas en un debilitamiento de los lazos sociales y los valores comunes que mantenían unidos a los individuos en las sociedades occidentales, se produjeron justo cuando las economías de estos países realizaban una transición de la era industrial a la era de la información, debido a que ambos procesos estaban relacionados. Entre los indicadores que muestran dicho debilitamiento destaca el descenso de la confianza, que impide un contraste profundo entre los individuos acerca de los conceptos transmitidos” por las TTCIM.

Este aspecto social también lo destacan A. Ferrara y R. Bellah cuando mencionan que “la construcción y desarrollo de la sociedad moderna e industrial, se ha apoyado en la cultura individualista que propició y favoreció el proceso de modernización”. De esta situación ha derivado un individualismo instrumentalista que ha llegado a concebir a las instituciones y al orden social, como instrumentos que permiten al individuo conseguir de forma efectiva los fines y metas que el yo formula de manera independiente. Cada vez se defiende más que dicha cultura individualista se ha convertido, actualmente, en uno de los obstáculos más importantes para continuar con el proceso de modernización (5). Y este individualismo utilitario es el que impide la creación de comunidades, ya que el contraste entre individuos está regido por el criterio de utilidad personal, que impide profundizar hacia estados mayores.

Las causas relacionadas con la interpretación de los contenidos de las TTCIM se refieren a la confusión que los siguientes factores crean en la interpretación de los contenidos.

Por una parte el don de la ubicuidad del lector (M.Proust) que permite interpretar los signos de la imagen visual según estimule ésta al lector. Éste decide por dónde comienza a mirar, qué mirar...y esto no puede ser impuesto por un recorrido normativo de la vista (6). Se podría hacer un símil con un director de orquesta cuando organiza su trabajo ante una partitura musical. De esta forma, el lector puede interpretar la imagen de maneras diferentes según gestione la organización visual.

Finalmente, y utilizando la Teoría de la Modelización de Wittgenstein, es destacable la amenaza que supone la saturación de imágenes actual (de interpretación individual) en la mente de los individuos. *“La mente construye modelos que se adecuan por semejanza, a la realidad objetiva, y en este sentido, los iconos son proposiciones de imágenes”* (7). Dada la posible confusión a la hora de interpretar los contenidos de las TTCIM a causa del bombardeo masivo de imágenes sobre los individuos, se puede invertir el proceso, de tal forma que las imágenes se conviertan en proposiciones de iconos (y se genere el “alejamiento de la realidad” mencionado al final del apartado “Introducción”).

Existen también causas mercadotécnicas que fomentan un escaso interés acerca de los efectos sociales del contenido de las TTCIM. Si se une este hecho a la excesiva preocupación por la conquista de las audiencias, se puede entender que se cree aún mayor confusión en las personas.

La raíz de esta situación puede estar en una idea de Marx, en la tendencia inherente al capitalismo de convertir todo en mercancía. Así se desprende de *Los manuscritos económico-filosóficos de 1844*, cuando en el capítulo final, se mencionan las características esenciales del dinero. El quinto punto dice lo siguiente:

“...el dinero al poseer la cualidad de poder comprarlo todo, de apropiarse de todos los objetos, es el objeto, en el sentido eminente de la palabra. El carácter universal de su cualidad es la omnipresencia de su ser; se trata, por tanto, de un ser todopoderoso...” (8).

Este hecho produce inconvenientes a varios niveles:

- El programador carece de una política de comunicación. Su único objeto es una política de captura de miradas.
- Permite a la publicidad producir una democratización de lo estético, lo que indirectamente democratiza también las opciones de asimilación de conceptos a través de las TTCIM y facilita el proceso de asimilación que se establece a través las corrientes estéticas de moda.
- Como nada está marcado en el mercado, nada permite conducir el deseo del individuo, que puede encontrar significaciones diferentes en los mismos conceptos transmitidos a través de las imágenes.

Los aspectos que influyen en la conducta del sujeto son los relacionados con las estructuras profundas de la imagen.

En este sentido, S. Worth y J. Aldair destacan que no sólo la pertenencia a una organización simbólica (cultura, sociedad) sino también el lenguaje, son estructuras

profundas que modelan la imagen (9). Sin embargo, al configurarse las TTCIM como un lenguaje, el espectador no llega a cuestionarse este lenguaje porque “vive en él” (realizando una analogía de los presupuestos de M. Heidegger del lenguaje, al lenguaje de las TTCIM). Es decir, el lenguaje de las TTCIM tiene una preeminencia de su significado sobre su referencia. De esta forma sólo se cuestiona su contenido, no su sentido. Así se puede interpretar a través del estudio de la Hermenéutica realizado por Cristina Lafont en *La razón como lenguaje*. En el capítulo dedicado a M. Heidegger se menciona:

“La estructura primaria de nuestra relación con el mundo sólo puede analizarse como ‘comprender’. -Según Heidegger- esto es posible gracias a una ‘anticipación de sentido’ que forma la ‘preestructura de la comprensión’. Así el concepto de ‘mundo’ queda definido como un todo simbólicamente estructurado cuya ‘significatividad’ hace posible la experiencia intramundana en el trato con los entes” (10).

En esta experiencia, tampoco se cuestiona el sentido del lenguaje de las TTCIM, que forma parte de la ‘preestructura de la comprensión’ del individuo, tan solo el contenido de ese lenguaje.

En esta misma línea, ya manifestó S. M. Eisenstein la capacidad del lenguaje cinematográfico de constituirse (de forma más o menos comprensible) como manifestación de un lenguaje interior, lo que no es sino otro nombre del pensamiento mismo y así debe interpretarse (11). Es decir, el lenguaje de las TTCIM, desde este punto de vista, podría llegar a configurarse como conciencia en el individuo.

Incluso R. Arnheim defiende la existencia de un pensamiento visual aunque también manifiesta que no es posible probar que no haya intervenido el “lenguaje” allí donde se desconoce la influencia del pensamiento visual (12). No obstante, también se desconoce la influencia de ese pensamiento visual en la conducta.

Debido a esta “vida en el medio” del espectador, el contenido carece de importancia, ya que, como ha mencionado M. McLuhan, “el medio es el mensaje”. En el capítulo 1 de su célebre *Understanding Media: The Extension of Man*, menciona como todo mensaje que emita el medio, tendrá cabida en la percepción del ser humano sólo conque sea emitido por el canal mediático (13). Con ello, el ser humano, es “educado” hacia un consumo de medios sin restricciones que probablemente acentúe los efectos negativos sobre su conducta.

Este hecho, acentúa el papel de las TTCIM como un generador de pautas de conducta del individuo.

Finalmente, existen factores que otorgan aún una credibilidad mayor al contenido de las TTCIM. Estos factores pueden subdividirse en dos grandes grupos, los relacionados con la forma y los relacionados con el contenido de las TTCIM.

Los referidos a la forma son:

- El marco en el que se encuadra la imagen (en la TTCIM). Dispone al individuo de una “presupuesta supremacía” sobre los contenidos debido al carácter abarcador del marco sobre la imagen. Esto facilita la disposición del individuo en la asimilación de los contenidos. La analogía de este marco con

la visión panorámica con la que se encuadra la realidad a través de los ojos (en la retina se forma una imagen de dos dimensiones que es el primer estadio del tratamiento de la luz en el sistema visual) confiere al marco, además, una similitud aún mayor en sus contenidos con la realidad.

- La impresión de realidad se ve potenciada por los fenómenos de la participación afectiva del espectador, favorecidos por la relativa irrealidad (inmaterialidad) de la imagen.

En lo que respecta al contenido, los principales factores son:

- La “huella de realidad” de la imagen. En este sentido, J. M. Schaeffer ha mencionado respecto de la imagen fotográfica el poder de convicción que tiene sobre el espectador la génesis de la imagen. Aspecto que también es aplicable a las TTCIM. Se sabe que la imagen fotográfica, es una marca, una huella, automáticamente producida por procedimientos físico-químicos de la apariencia de la luz en un instante dado (14). Es por ello, que cuando se representa adecuadamente la realidad, se está dispuesto a creer, eventualmente, que se dice la verdad sobre ella.
- No sólo a través de la técnica, sino en el propio individuo también se produce un efecto de realidad bastante fuerte (a través de analogías, al realizar el espectador un juicio de existencia sobre las figuras de lo representado, y asignarlas un referente en lo real -J. P. Oudart-) (15). Es decir, el espectador llega a creer que lo que ve ha existido o ha podido existir en lo real sólo conque la imagen respete unas convenciones de naturaleza codificadas. Se trata de un *efecto*, de una reacción psicológica del espectador ante lo que ve, sea o no real.
- En la credibilidad de los contenidos de las TTCIM hay que destacar la importancia de los momentos cognitivos (indicadores psicológicos y perceptivos de la realidad, incluidos los del movimiento aparente), en perjuicio de los momentos emocionales o subjetivos que D. Bordwell (16) estima imposibles de estudiar científicamente. Esto afecta a la credibilidad de la imagen en el sentido de que las identificaciones con los aspectos negativos de los contenidos de las TTCIM no producen las mismas barreras de protección en el sujeto que en situaciones similares en la vida real. Es decir, cosas que se rechazarían en la realidad, se aceptan en los contenidos de las TTCIM, con lo que el efecto de credibilidad es aún mayor.

4. PROBLEMAS QUE DIFICULTAN LA TOMA DE ACCIONES PROTECTORAS

Los principales aspectos encontrados que dificultan la implantación de medidas para intentar solucionar los problemas planteados se pueden relacionar con el código, con el control de los contenidos conflictivos y con el control de la interpretación de los contenidos en el individuo.

Si cada autor tiene su propio código, y además puede utilizar otros distintos, el espectador debe hacer un esfuerzo por interpretar de forma adecuada el código de los contenidos de las TTCIM.

Además de los códigos, existe un grave problema para controlar los contenidos conflictivos.

Siguiendo a J. L. Comolli y tomando como referencia a las obras de arte, la ideología no se transmite solamente en el plano de los contenidos (donde es fácilmente detectable), sino también en el plano formal y en el plano técnico (17). En este sentido, el cine manifiesta una búsqueda de la continuidad y del centramiento (ambas funciones constitutivas del sujeto), y la función ideológica consiste aquí en constituir en sujeto a un individuo situándolo imaginariamente en un lugar central. El sujeto centrado equivale al sujeto trascendental tal como se elaboró desde Descartes al Existencialismo, y el cine se configura como una representación de este sujeto -J. L. Baudry- (18). De esta forma, son tres los planos en los que puede insertarse el contenido ideológico, lo que dificulta su control.

En lo que se refiere al control de los contenidos aparecen varios grupos de problemas: los relacionados con el análisis de la asimilación de los contenidos, los referidos a los inconvenientes sociales y los relacionados con la interpretación que realiza cada individuo.

En cuando al análisis de la asimilación de los contenidos de las TTCIM, éste se podría desarrollar, en principio, desde dos ámbitos:

- Desde un punto de vista semiológico. El problema principal derivado de este enfoque es la diferente interpretación que puede realizar cada individuo, es decir, las múltiples interpretaciones que se derivan de la aplicación de los supuestos semiológicos.
- Desde el punto de vista de la iconología. El inconveniente más importante que se presenta desde este ámbito es que interpreta la imagen como un síntoma revelador del espíritu, con la subjetividad interpretativa que esto conlleva.

En lo referido a los inconvenientes sociales hay que destacar que los usos y el significado de la imagen parecen depender de la variedad de representaciones de una sociedad que influyen sobre las modalidades de su transformación. Lo que dificulta el establecimiento de un control estable de los contenidos.

En lo que respecta a la interpretación que realiza cada individuo de los contenidos hay diferentes subgrupos de inconvenientes.

En primer lugar el que se deriva del carácter interpretativo de la imagen, ya que la imagen tiene significación porque hay personas que se preguntan sobre ella. Cuando se deja de preguntar a la imagen, es cuando es secuestrada por la norma, la ley y el estereotipo. Los elementos que utiliza el sujeto para interpretar las imágenes, tampoco parecen conducir a una solución que permita acercarse a la interpretación que realiza el individuo: la capacidad perceptiva, el saber necesario para desarrollar la capacidad perceptiva, los afectos y las creencias.

En segundo lugar los problemas de sentido que encuentra el individuo a la hora de interpretar la imagen derivados de:

- La construcción de imágenes en secuencia, que crea un sentido que no puede reducirse al valor de las imágenes singulares. Este aspecto crea problemas de interpretación si la secuencia no encuentra sentido en el espectador, o si éste halla un sentido diferente del perseguido.
- La relación puramente subjetiva del espectador con la imagen que deriva en una multiplicidad de significados. De esta forma cada espectador se apropiará, según señala R. Barthes refiriéndose a la fotografía, de ciertos elementos de la foto que serán para él como pequeños fragmentos de lo real (19).

En tercer lugar un grupo de problemas que se pueden clasificar como problemas derivados del inconsciente. El inconsciente “contiene” imágenes, representaciones, y las imágenes contienen algo del inconsciente. Pero el inconsciente, tiene el inconveniente del difícil acceso a la investigación científica. Estas dificultades tienen que ver con lo simbólico, lo imaginario, lo evocado, las emociones, los deseos y las ilusiones.

El sujeto es un efecto de lo simbólico, que es concebido a su vez como una red de significantes que no adquieren sentido sino en sus relaciones mutuas. Según J. Lacan “la relación del sujeto con lo simbólico no puede ser directa puesto que el simbolismo escapa totalmente al sujeto en su constitución. Sólo a través de formaciones imaginarias puede efectuarse esta relación”. Relaciones, de difícil acceso a la investigación .

Lacan también explica que las “imágenes (formaciones imaginarias del sujeto) que encuentra el individuo ulteriormente, vienen a alimentar dialécticamente su imaginario: el sujeto hace jugar, gracias a ellas, el registro identificatorio y el de los objetos, pero inversamente, no puede aprehenderlas, sino sobre la base de las identificaciones ya operadas” (20). De lo que se deduce que las imágenes aprehendidas enriquecen al individuo pero éste, no puede determinar los efectos derivados de ese aprehender debido al carácter ulterior de las mismas.

Respecto a los elementos evocados, como señala C. Metz, destaca el efecto subjetivo singular provocado por la imagen a través de la detención de la mirada que provoca, y que evoca la detención de la mirada similar en el espectador de la que resulta el fetiche. El fetichismo, en la teoría freudiana, es una perversión que resulta del descubrimiento traumático de la ausencia de falo en la madre por parte del niño. De tal forma que éste pone “en su lugar” un sustituto, el fetiche, constituido por un objeto que ha caído bajo su mirada en el momento de la constatación de la castración femenina. Según Metz “hay connivencias múltiples e intensas entre lo que llama foto, ese trozo de papel tan fácilmente manejable y vibrante de ternura, de pasado y de supervivencias imaginarias, y las ideas freudianas de objeto parcial, de amputación, de miedo, de credibilidad minada” (21). Y este aspecto, obviamente, es de difícil control y análisis por su propia subjetividad.

Según F. Vanoye, uno de los pocos investigadores del valor emocional en las imágenes, lo que emociona es la participación imaginaria y momentánea en un *mundo ficcional*, la relación con *personajes* y la confrontación con *situaciones*. Sin embargo, también denuncia que el valor emocional de las imágenes sigue estando muy poco estudiado (22).

En lo referido a los deseos, y siguiendo la teoría de las pulsiones de S. Freud, J. Lacan explica que si el deseo de ver a través de un sistema visual se satisface a través de la mirada (pulsión escópica), el espectador de cine quedará atrapado en un juego intersubjetivo completo que une los siguientes elementos: el dispositivo espectacular

(en cuanto máquina habilitadora y censuradora), las miradas intercambiadas en el interior de la diégesis (en el juego de las cuales el espectador puede quedar atrapado imaginariamente) y las miradas dirigidas hacia la sala (siempre imaginariamente) (23). Este proceso conlleva un resultado de muy difícil previsión en el individuo, al igual que los efectos que genera.

En cuanto a la ilusión, ésta no se guía por reproducción de objetos sino por apariencias. A. Bazin señala que la ilusión permite reemplazar al mundo por su “duplicado”. Por ello, y gracias al carácter “simbólico” creado a través de la imagen, se puede llegar a vivir en un mundo “simbólico” creado mediante la imagen (23). Es difícil determinar el límite en el contenido que impida el paso de una experiencia virtual (como por ejemplo en un simulador de vuelo que crea las sensaciones de realidad suficientes para que un piloto aprenda a manejar un avión) a una experiencia “real”, de ahí el riesgo que entraña la ilusión en el mundo de la imagen.

5. CONCLUSIONES

Pese a que las TTCIM potencian el pensamiento al aportar estructuras y contenidos, no se debe menospreciar el peligro que entrañan los condicionantes mencionados en el presente trabajo que pueden impulsar a la realidad como mediadora de la relación entre el espectador y la imagen. Las culturas son depósitos de contenido, y los aspectos simbólicos que representan cada cultura también pueden caracterizar a la imagen y servir de constante referencia simbólica al individuo. De manera tan constante, que llegue a confundirse imagen con realidad.

Prueba de este peligro es que mientras el público de principios del siglo XX que acudía al cine, disfrutaba de más placeres de los que la película le producía, en el público actual no se puede hablar del mismo efecto. Hoy, los aspectos principales que motivan la asistencia a las salas son: el entretenimiento, la identificación del espectador con los contenidos de la película y la interacción social que dichos contenidos generan posteriormente. Y estos placeres se están trasladando a otros medios. Esta situación no sería preocupante si la interacción generada por las películas favoreciera la formación de comunidades, de grupos de interés común en los contenidos de las TTCIM, con un contraste profundo sobre los contenidos de las mismas y los efectos que generan.

No obstante, la sociedad actual está sufriendo una reducción de su espacio público, y la única posibilidad que parece entreverse para escapar del aislamiento que pueden producir las TTCIM es que los contenidos favorezcan la implantación de códigos éticos o la elección de unos temas que hagan reflexionar al individuo sobre la eficiencia de su individualismo utilitarista (reflexión difícil debido a la “vida en la imagen” del individuo, como ya se ha mencionado).

Aún así, ¿cómo favorecer la adecuada interpretación de los contenidos de las TTCIM?

Ni el esfuerzo publicitario, realizado por los creativos de las agencias de publicidad para organizar contenidos comprensibles de manera similar para diferentes tipos de públicos, consigue siempre el objetivo de comprensión mencionado, ni todo es mensaje publicitario.

En teoría la coherencia es lo que permite saber qué se está percibiendo. De tal forma que la organización secuencial de la imagen es la que construye su propia coherencia semántica, independientemente de si existe o no un código escrito que la acompañe.

Y si la coherencia no permitiera una interpretación correcta, tal vez habría llegado el momento de realizar una aportación científica con una perspectiva multidisciplinar analizando los efectos de las TTCIM en la formación del conocimiento humano.

NOTAS

(1) Datos obtenidos del artículo *Televisión* de la Enciclopedia Microsoft Encarta 99. Edición en CD-ROM. Tres Cantos: Microsoft Ibérica, S.R.L., 1999

(2) Referencia tomada del Curso *Artes y Medios de la Cultura*, impartido por: Luis Alonso y José Gómez Isla, del 19/12/00-17/04/01 perteneciente al doctorado en Ciencias de la Información al analizar la problemática actual de la imagen como fenómeno social.

(3) AUMONT, J. *La imagen*. – Barcelona : Paidós, 1992. Expresión tomada de J. Aumont.

(4) AUMONT, J. Op, cit., p. 136. S. Worth y J. Aldair así lo exponen en su trabajo más importante, *Through Navajo Eyes*, realizado sobre navajos en una reserva india en Arizona en 1972.

(5) ELZO, J.; ORIZO, F. A. y otros. *España 2000, entre el Localismo y la Globalidad. La Encuesta Europea de Valores en su tercera aplicación, 1981-1999*, - Madrid: Universidad de Deusto, 2000, p. 51. En el capítulo dedicado al “Individuo y los demás”, María Luis Setién destaca el individualismo instrumentalista al analizar la transformación de la cultura valorativa de la sociedad industrial, centrándose en el binomio individualismo-comunismo.

(6) VILCHES, L. *La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión*. - Barcelona: Paidós, 7ª edición 1997, p. 63.

(7) VILCHES, L. Op. cit., p. 25.

(8) MARX, K. *Los manuscritos económico-filosóficos de 1844*. – Mexico : Grijalbo, 1975.

(9) AUMONT, J. Op, cit., p. 138.

(10) LAFONT, C. *La razón como lenguaje*. – Madrid : Visor, 1993, p. 71.

(11) AUMONT, J. Op, cit., p. 99. La idea de la estructuración de la imagen como un lenguaje interior, parte de la denominación de “orgánica” a la hora de referirse a una obra de arte. De tal forma que la obra “se parece” a un organismo natural porque la relación entre sus partes es tan importante como sus partes mismas.

(12) AUMONT, J. Op, cit., p. 98

(13) MCLUHAN, M. *Understanding Media: The Extension of Man*. - New York : McGraw-Hill, 1964, p. 23

(14) AUMONT, J. Op, cit., p. 119

(15) AUMONT, J. Op, cit., p. 117. Así lo relató Jean-Pierre Oudart en un artículo en 1971 al hablar de dos fenómenos característicos de la imagen representativa y de su espectador: la analogía, por una parte, y la credibilidad del espectador, por otra.

(16) AUMONT, J. Op, cit., p. 118. Bordwell pertenece a uno de los grandes grupos de estudio del “funcionamiento” del espectador frente a la narración fílmica.

(17) AUMONT, J. Op, cit., p. 200. J. L. Comolli es un estudioso de los efectos ideológicos en las prácticas artísticas.

(18) AUMONT, J. Op, cit., p. 201. J. L. Baudry es quien ha manifestado la idea del objetivo cinematográfico de construir un sujeto centrado en que la escena de cine se sitúa como una “teatralización” ante el sujeto.

(19) AUMONT, J. Op, cit., p. 133. Así lo estableció Barthes, uno de los más importantes teóricos de la fotografía, a través de su célebre texto *La cámara lúcida* (1980) al teorizar sobre la relación del espectador con la imagen fotográfica.

(20) AUMONT, J. Op, cit., p. 125.

(21) AUMONT, J. Op, cit., p. 135. Christian Metz utiliza los efectos subjetivos singulares de la fotografía para demostrar su relación con el fetichismo.

(22) AUMONT, J. Op, cit., p. 129. Francis Vanoye, es uno de los pocos investigadores que han abordado el estudio de las emociones en la imagen.

(23) AUMONT, J. Op, cit., p. 132. Lacan desarrolla esta idea en una serie de sus *Seminarios*, donde establece que la mirada es un objeto de la pulsión escópica.

(24) AUMONT, J. Op, cit., p. 107. A. Bazin desarrolla la idea del “duplicado” de la realidad que establece el espectador a través de la ilusión en su artículo *Ontología de la imagen fotográfica*.

(*) También se han tomado ideas procedentes del Curso *Artes y Medios de la Cultura*, impartido por: Luis Alonso y José Gómez Isla, 19/12/00-17/04/01.

BIBLIOGRAFÍA

AUMONT, J. *La imagen*. – Barcelona : Paidós, 1992

ELZO, J.; ORIZO, F. A. y otros. *España 2000, entre el Localismo y la Globalidad. La Encuesta Europea de Valores en su tercera aplicación, 1981-1999*, - Madrid: Universidad de Deusto, 2000

Enciclopedia Microsoft Encarta 99. Edición en CD-ROM. Tres Cantos: Microsoft Ibérica, S.R.L., 1999

FUKUYAMA, F. *La gran ruptura. Naturaleza humana y reconstrucción del orden social*. – Barcelona : Ediciones B, 2000

LAFONT, C. *La razón como lenguaje*. – Madrid : Visor, 1993

MARX, K. *Los manuscritos económico-filosóficos de 1844*. – Mexico : Grijalbo, 1975

MCLUHAN, M. *Understanding Media: The Extension of Man*. - New York : McGraw-Hill, 1964

ONG, W. J. *Oralidad y Escritura. Tecnologías de la palabra*. - Fondo de Cultura Económica de Argentina, Argentina, 1993

VILCHES, L. *La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión*. - Barcelona : Paidós, 7ª edición 1997